

UDK:930.85
TURKISTON AXLOQIY OLAMINING RIVOJIDA
ABDURAHMON TOSHKANDIY FAOLIYATINING
O'RNI

Suvonqulov Husan Toirovich

Guliston davlat universiteti "Ijtimoiy fanlar" kafedrasida dotsenti

G-mail: xusansuvankulov@gmail.com Tel: (98)560 03 73

ORCID ID : 0009-0007-0613-1705

***Annotatsiya:** Maqolada Abdurahmon Sayyoh Toshkandiyning bir qancha maqolalari o'rganilib, unda Turkistondagi adolat, hayo, oqillik, uyat, insof kabi fazilatlar va maqtanchoqlik, oliftagarchilik, kerilish, yolg'onchilik, ochko'zlik singari illatlar borasidagi qarashlari haqidagi masalalar o'rganildi.*

***Kalit so'zlar:** Axloq, illatlar, uyat, sho'rolar, ma'rifatparvar, diniy-ma'rifiy, ishtaha, shariat, aqida, Islom, Arablar, salbiy, mazhab.*

***Аннотация:** В статье рассматриваются несколько статей Абдурахмона Сайёха Ташкенти, в которых рассматриваются его взгляды на такие добродетели, как справедливость, скромность, ум, стыд и честность в Туркестане, и такие пороки, как хвастовство, высокомерие, заносчивость, обман и жадность.*

***Ключевые слова:** Мораль, пороки, стыд, советы, просвещенный, религиозно-просвещенный, аппетит, шариат, вероисповедание, ислам, арабы, негатив, секта.*

***Annotation:** The article examines several articles by Abdurakhmon Sayyoh Tashkenti, which discuss his views on such virtues as justice, modesty, intelligence, shame and honesty in Turkestan, and such vices as boasting, arrogance, haughtiness, deception and greed.*

***Keywords:** Morality, vices, shame, councils, enlightened, religious-enlightened, appetite, Sharia, creed, Islam, Arabs, negative, sect.*

Ma'lumki, Abdurahmon Sayyoh Toshkandiyning axloqiy ko'rinishi - millatga yo'l boshchilik qila oladigan inson sifatida tasvirlanadi. Vaholangki, bu a'lo inson emas, biroq a'lo inson mas'uliyatini qaysidir ma'noda uddalay oladigan odam. Shunday odamni tarbiyalab katta qilish, kerak bo'lsa, paydo qilish (axloqiy tomondan) mumkin: "Inson volidasidan aqlli bo'lib tug'ilmaydi, - deydi Toshkandiy, - aksincha, tug'ilganidan so'ng, olamda nima yaxshi-yu nima yomonligini eshitib, topib, ko'rib, zehn qo'yib, ushlab aqlli bo'ladi". Yana bir joyda esa, ma'rifatparvar, shunday deydi: "Mabodo hukumat mening qo'limda bo'lganida, odam bolasini tuzatib bo'lmaydi, degan insonning tilini kesib tashlardim..."[1:110]. Bunday qarashlar hatto Abay axloqiy fikrlarining insonga ishonch va hayotbaxsh nihilizmga qaratilganini anglatib turadi.

Ma'rifatparvarning haqligini shaxsni axloqiy tomondan anchagina pastlashtirib, insonni e'tiqodsizlik, yolg'onchilik dardiga ro'baro' qilgan mustamlakachilik, ayniqsa, sho'rolar davrining salbiy munosabatida aniq tushunishimiz mumkin.

Toshkandiyning adolat, hayo, oqillik, uyat, insof kabi fazilatlar va maqtanchoqlik, oliftagarchilik, kerilish, yolg'onchilik, ochko'zlik singari illatlar borasidagi qarashlari ham e'tiborga molik. Chunonchi, u uyat tushunchasini ikki xil mazmuni borligini ta'kidlaydi. Birinchisi, inson o'zi uyat bo'larlik xatti-harakat qilmaydi, biroq o'zganing uyatli xatti-harakatidan uyaladi. Buning mazmunini ma'rifatparvar uyatli xatti-harakat qilgan insonga nisbatan paydo bo'lgan achinish tuyg'usida ekanini bildirib o'tadi. "Ikkinchisi shuki, - deydi Toshkandiy, - qilgan xatti-harakating ham obro'-e'tiborga, ham shariatga, ham aqlga zid bo'ladi: inson bunday xatti-harakatni bilmasdan, yoki tushunmasdan, yoki nafsini tiyolmasdan qilib qo'yadi. Mana shuni chin ma'nodagi uyat desa bo'ladi" [2:112]. Mana shu ikkinchi ma'nodagi uyatni ma'rifatparvar vijdonga ulaydi, buni vijdon azobining tashqi shakli mazmunida tushuntiradi: "Ba'zan uyatli kishilar uyqudan, ishtahadan

qoladi, hatto chidayolmay o‘zini-o‘zi o‘ldiradiganlari ham bo‘ladi. Uyat kishining or-nomusi, o‘z yaramas fazilatlariga (ya’ni illatlarga - A.A.) qarshi ichki isyonidir”.

Garchand, ulug‘ Turkiston ma’rifatparvari bir qator illatlar borasida o‘z millatiga nisbat berib fikr yuritsa-da, ular, ayrim holda istisnoli - faqat o‘zbeklarning kundalik hayotiga taalluqli tomonlarini aytmaganda, umumturkiy ahamiyatga ega axloqiy kamchiliklardir. “O‘quv va yozuvlarning insonlarg‘a zarur ekanligi har kimga ma’lumdur, na uchunkim, o‘quv va yozuv bilgan odam ila bilmagan odam miyonasida har vajdin osmon ila yercha farq bordur...”[3:234] - deb nihoyatda asosli so‘zlarni keltirib yozadi u.

Abdurahmon Sayyoh asosan islomiy mavzulardagi manbalarni nashr etishni xohlagan. Shu sabab uning qarashlarida diniy-ma’rifiy sohalar yetakchi o‘rinni egallaydi desak adashmagan bo‘lamiz. Abdurahmon Sayyohning islom diniga oid nashr etgan maqolalari shartli ravishda 3 guruhga tasniflandi.

1. Islom tarixiga doir maqolalar;
2. Islom aqidaviy ta’limotini o‘zida aks ettirgan maqolalar;
3. Islom shariatini bayon qiluvchi maqolalar. Bunday maqolalar ko‘pincha savol-javob tarzida berilgan.

Islom tarixiga oid mavzular quyidagi maqolalarda aks ettirilgan: “Islom tarafiga chaqiruvchining ibtidosi”, “Tarixi islom” (Arablarning johiliyat zamonlari), “Islomning o‘tgandagi va hozirgi holi”, “Tarixi Xadicha”, “Muhammad alayhissalomning tug‘ilishlari” kabi maqolalarni aytib o‘tishimiz mumkin. Islom tarixi va ta’limotini yoritishga qaratilgan barcha maqolalar tahlil etildi. Bu esa, Abdurahmon Sayyohning yanada qiziqish bilan faoliyat yuritishiga sabab bo‘lgan.

Nashr qilingan maqolalar qismlarga ajratilgan holda davomli shaklda yozilgan. “Tarixi islom”[4:38] nomli maqola shular jumlasidandir. Bunda Muhammad (s.a.v.)ning dunyoga kelishlari, ota-onalarining qazo qilishi, amakilarining tarbiyasiga o‘tishlari, Amin deb nomlanishlari, Xadicha (r.a.)ga uylanishlari, Zaynab, Ruqiya, Ummu Gulsum, Fotima, Abdulloh farzandlari haqida

to‘xtalib shunday deyiladi: “O‘g‘illari payg‘ambarlik zamonidan oldin Makkada vafot etdilar. Biroq qizlari sharifi islomga musharraf bo‘ldilar. Zaynab, Ruqiya, Ummu Gulsum payg‘ambar (s.a.v.)dan oldin, so‘ngra Fotima Madinai Munavvarada vafot etdilar...”.

“Arablarning johiliyat zamonlari haqida” gi maqolada esa, ularning dinlari borasida shunday deyiladi: “Ba‘zi arablarning xarakterlari yahudiy mazhabga, ba‘zilari nasroniyatga va ba‘zilari salbiy mazhabga moyil edi. Ular osmon jismlarining sayr-harakatlariga, munajjmlarning kalomiga e‘tiqod qilishar va ba‘zilari farishtalarga ibodat qilur edilar. Shunchalik turli mazhab va e‘tiqodda bo‘lib, bir-birlari bilan janjal qilmoqda, aroq ichmoqda, qimor o‘ynamoqda, zino qilmoqda, avlod o‘ldirmoqda, sudxo‘rlikda, ko‘p xotin olmoqda barchalari bir qatorda edilar. Payg‘ambar (s.a.v.) sanamlardan voz kechmoqqa va yolg‘iz Alloh ibodatiga rahbarlik qilmoqqa bel bog‘ladilar. Ular g‘azablanib, ma‘nosiz e‘tirozlar qildilar va oldingilarning ishlarini asos keltirdilar.

Payg‘ambar (s.a.v.) vahiy bayoni til bilan ularning idrok va irodalariga mos ochiq asoslar so‘zlab, haqni sobit qildilar. Va ommani hayratda qoldirib, yaratguvchining borligiga va uning yakka va yolg‘izligiga va qiyomatning borligiga aniq dalillar bilan so‘zladilar...”.

Abdurahmon Sayyoh jurnal nashri davomida islom dinining asosi Qur‘oni karimni tilovati bilan kifoyalaniq qolmaslik uchun “Qur‘oni karim nadur?”[5:41] deb nomlangan maqolada quyidagilarni bayon qiladi: “Taassuflar bo‘lsinki, biz Turkiston o‘lkasining ko‘pchiligimiz o‘z bolalarimizni to yoshlik va qo‘lidan biror ish kelmaydurg‘on vaqtda maktab va korxonalariga jo‘natib, 4-5 yil davom etdurib, xat va savodni anglab yoki Kalamullohni yod etgandan so‘ngra umumshariat o‘rgatmasdan va Qur‘oni karimning ma‘nosi va maqosidlariga idroki darajasi yetkudek holatga yetkurmasdan, balki ularni dunyoviy ishlarga berurmiz va shu boisdan bolalarimiz Qur‘oni karimning avomir va navohirlarini fahmlamasdan ojiz

bo‘lib qolurlar. Zero, faqat tilovatda qodir bo‘lmoq bilan uning amru-nahiyalariga tushunmoqlik hosil bo‘lmaydur...”.

Abdurahmon Sayyoh ulamolarning jamiyatdagi o‘rniga e‘tibor qaratar ekan, “Ulamolarning vazifalari”[6:113] deb nomlangan maqola nashrida quyidagi 3 narsani ta’kidlaydi.

1. Alloh taoloning amriga bo‘ysunishga targ‘ib qilish.
2. Payg‘ambar (s.a.v.)ning buyruqlariga itoat etishga targ‘ib qilish.
3. Podshohlarning farmonlariga itoat etishga targ‘ib etish.

Chunki adolatli podshohlar yer yuzida Allohning noibidurlar. Haq taolo Qur’oni karimda ularga itoat etishni bizlarga vojib qilgan.

Kasb va mol yig‘ishning farzligi maqolada shunday izohlanadi: “chunki kasb va mol yig‘ishning farzligi odamning unga muhtojligidir. Farzligi qat’iy aqlan va naqlan ham bardavom bo‘lgan. Biroq zarurat yuzasidan, hojatini qondirish uchun farzdir. Hojatdan tashqarisi shar’iy yo‘l bilan bo‘lsa, kasb ila halol mol dunyo topish muboh. Bunga fatvolar va boshqa kitoblarda yozma va izohli oyat va hadislar guvohlik qiladi. Shuni anglash darkorki, kasbkorlik va dunyo yig‘ishning halolligi manba va sunnat bilan aniq bo‘lgan bo‘la olmas. Bir umr qilgan kasbining savobi bir marta aytgan zikrining savobiga yetolmas. Insoniyat, umuman, tirik mavjudot taom va suvsiz yashay olmaydi. Ularni topish kasbsiz mushkul ishdir. Mabodo kasbsiz hosil bo‘lsa ham (shar’iy bo‘lsa, albatta), faqat 2 yo‘l bilan bo‘lishi mumkin. 1. Gadoylik. 2. Allohning fazli karami bilan birinchisi shar’an mazmumdir. Chunki muqaddas kitoblarda ko‘rdimki, kasbli insonlarning barchasi 12 xil bo‘ladi. Ulardan bir toifasi dangasalar deyiladi. Ular shar’iy kasb qilishga imkoni bo‘la turib qishloq va shaharlarda uyma-uy yurib mol toparlar. Bularning topgani shariat bo‘yicha haromdir. Xulosa kasb hojat vaqtida farz. Maqolaning keyingi bobida Alloh zikrining fazli borasida so‘z boradi”.

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash mumkinki, albatta, Abdurahmon Toshkandiyning barcha axloqiy fikrlarini butunlay to‘g‘ri deb qabul qilish kerak

emas. Chunonchi, u so'fiylik tariqatlarining barchasini mohiyatan reaksiyaga, degan qarashni ma'qullaydi va so'fiylarni mustamlakachi ma'murlar ra'yiga itoat qiladigan rasmiy din peshvolari bilan chalkashtirib yuboradi. Lekin, nima bo'lganda ham, Abdurahmon Toshkandiyning asarlari hozirgi davrda ham ijtimoiy-axloqiy mohiyatini yo'qotmagan. Qolaversa, Abdurahmon Toshkandiy jadid va ma'rifatparvar asnosida ham, shaxs sifatida ham insonni o'ylantiradigan holatda matonatli, pokiza shaxs, o'rnak bo'larli axloq egasi bo'lgan. Abdurahmon Toshkandiy hayotini Turkiston xalqlari ma'naviyatini taraqqiy ettirishga bag'ishladi, ta'qib va tazyiqqa uchrasa-da, odillik qo'shinining mard o'g'loni sifatida kurashdi. Hozirgi vaqtda mustaqil O'zbekistonimizga bu qaysidir mazmundagi qahramon jadid ma'rifatparvari orzu qilgan kunlar keldi, Abdurahmon Toshkandiyning olimona bashorati amalga oshdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. عبدالرحمان سیاح تاشکندی (Abdurahmon Sayyoh Toshkandiy-Me'yori ul-axloq. G'ulom Hasan Orufjonov matbaasi. Toshkent, 1912).
 2. عبدالرحمان سیاح تاشکندی-معیار الاخلاق. غلام حسن آرفجانوف متبعی. تاشکند، ۱۹۱۲. (Abdurahmon Sayyoh Toshkandiy-Me'yori ul-axloq. G'ulom Hasan Orufjonov matbaasi. Toshkent, 1912).
 3. Ал-Ислоҳ, 1915, 8-сон.
 4. Идора. Тарихи ислом // Ал-Ислоҳ. – Тошкент, 1915. – № 2.
 5. Идора. Қуръони карим надур? // Ал-Ислоҳ. – Тошкент, 1915. – № 2.
- А.Н. Уламоларнинг вазифалари // Ал-Ислоҳ. – Тошкент, 1915. – № 4.